

ЎЗБЕК ТИЛИДА ГРАДУАЛ СИНОНИМИЯ

Гаффоржон Рўзматович Раҳмонов

Тошкент INTERNATIONAL SCHOOL OF FINANCE TECHNOLOGY AND
SCIENCE instituti доценти, филология фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: Мазкур мақолада ўзбек тилшунослигида кейинги йилларда луғавий синонимларни уларнинг лексик маънолари таркибини семик таҳлил қилиш асосида белгилаш орқали уларнинг моҳиятидаги айнанлик ва фарқлилик белгиларини ажратиш орқали градуонимия ҳодисаси билан ўзаро муносабати орқали градуал синонимия ҳодисасининг намоён бўлиши ҳақида фикр юритилади.

Калит сўз ва сўз бирикмалари: луғавий синонимлар, лексик маъно, семик таҳлил, маъновий фарқлар, услубий ҳосланиш белгиси, коннотация, маъно нозиклиги, эмоционал бўёқ, доминанта, нейтрал сўз, семантик ҳодиса, семасиологик асос, сўзнинг семантик структураси, семема, сема, номема, айнанлик, фарқлилик, умумийлик.

Аннотация: В данной статье рассматриваются традиционные и современные подходы в определении синонимов, а также уделяется особое внимание на выявление общих и дифференциальных особенностей лексических значений синонимов при семном анализе.

Ключевые слова и словосочетания: лексическая синонимия, лексическое значение, семный анализ, различия значений, стилистические признаки, коннотация, эмоциональная окраска, доминанта, нейтральное слова, семантическое явление, семасиологическая основа, семантическая структура слова, семема, сема, номема, схожесть, различие, общность.

Annotation: The present paper considers the traditional and contemporary views on defining synonyms in Uzbek linguistics, where distinguishing the similarities and differences in semantic analyses of the lexical meanings of synonyms worth special attention.

Key words and expressions: lexical synonymy, lexical meaning, semantic analyses, differences of meaning, stylistic features, connotation, emotional shade, dominance, neutral word, semantic phenomenon, semasiological bases, semantic structure of the word, sememe, seme, nomeme, similarity, difference, commonness.

Ўзбек тилшунослигида градуонимия ва синонимия масалаларига бағишланган кўплаб илмий тадқиқот ишлари мавжуд бўлса-да, бу икки ҳодисани туташтирувчи жиҳатлар, уларнинг ўзаро алоқаси, синонимик

қатордаги бирликларда ҳам миқдорий даражаланишнинг кузатилиши, бу муаммонинг изоҳли луғатлар, миллий тил корпусларида акс этиши масаласи махсус ўрганилган эмас.

Градуонимия ҳодисанинг синонимик қаторларда ҳам кузатилиши, градуонимия ва синонимиянинг айрим ўринларда зич боғланишини, уларни ўзаро алоқа-боғланишда ўрганиш лозимлигини кўрсатади. Албатта, *чақалоқ*, *нинни*, *гўдақ*, *ўспирин*, *йигит* градуонимик қаторидаги ҳар бир сўзни ўзаро синонимик муносабатда деб бўлмайди. Айниқса, бу қатордаги сўзларни *бола* сўзи билан синонимик муносабатда деб ҳисоблаш нотўғри. Аммо бу вазиятда *чақалоқ* ва *нинни* сўзлари синонимик муносабатга кириша олади.

Бундай ҳолат *жилга* → *ариқ* → *ирмоқ* → *сой* → *дарё* → *денгиз* → *океан* градуонимик қаторида ҳам кузатилади. Ушбу сўзларни ҳам ўзаро синонимик муносабатда деб бўлмайди. *Ариқ* ва *ирмоқ* сўзларини синонимлар сифатида баҳолаш мумкин. Аммо бу сўзлар *жилга*, *сой*, *дарё*, *денгиз*, *океан* сўзлари билан синонимик муносабатга кириша олмайди. Синонимлар бир нарса-ҳодиса, белги, ҳаракат-ҳолат кабиларни англатувчи ҳамда услубий ва айрим маъно нозикликлари билан фарқланувчи тил бирликлари бўлгани боис бир-биридан луғавий маъносига кўра фарқланувчи *жилга*, *сой*, *дарё*, *денгиз*, *океан* сўзлари синонимик қатордан ўрин ололмайди.

Худди шундай, *елвизак* → *шабада* → *шамол* → *бўрон* лексемаларининг ҳаво оқимининг тез ёки секин эсиши нуқтаи назаридан фарқланиши уларни бир синонимик қаторга бирлаштиришга изн бермайди. Бу ҳақда фикр юритар экан, Ш.Орифжонова қуйидагиларни ёзган: “Зероки, синонимларни ажратишнинг, сўзларни синонимик парадигмаларга бирлаштиришнинг асосий омили синоним сўзлар англатган, улар номлайдиган, атайдиган нарса, воқеа, ҳодиса, белги, хусусият... (яъни, воқеликлар ва денотатларнинг)нинг айнанлигидир. Чунончи, “Одам бошининг олд қисми” – *юз*, *афт*, *башара*, *турқ*, *чеҳра*, *жамол*, *ораз*, *узор* сирасида денотат битта; *дарча* – *эшик* – *дарвоза* градуонимик қаторида эса денотатлар ҳар хил”⁵³.

Маълум бўладики, градуонимия ва синонимия бир-биридан фарқли мустақил лисоний ҳодисалардир. Градуонимияда моҳиятан турлича, баъзан бир моҳиятли нарса-предмет, белги, ҳаракат-ҳолат кабиларни англатувчи тил бирликлари миқдорий ўсиб бориш белгисига кўра фарқланиб, бир қаторга тизилса; синонимияда бир объект ёки белги, ҳаракат-ҳолатни номловчи бирликлар умумий семантик белгисига кўра бир қаторга терилади. Аммо шунга қарамай, бу икки лисоний ҳодисани ўзаро туташтирувчи, муайян ўринларда бир-бирига тўқнаш келувчи жиҳатлар ҳам мавжуд.

⁵³ Орифжонова Ш. Кўрсатилган тадқиқот. – 48 б.

Градуонимия ва синонимиянинг ўзаро туташган жиҳатлари градуал синонимияда кузатилади. Градуал синонимияда бу икки лисоний ҳодисага хос белгилар жамланади. Характерли жиҳати шундаки, синонимияда юз берган даражаланиш учинчи бир ҳодиса – антонимиянинг ҳам юзага келишига сабаб бўлиши мумкин. Бу ҳақда фикр юритар экан, Б.А.Булгарова куйидагиларни баён қилади: “Градицион даража шкаласининг шаклланишида градицион белгининг инобатга олиниши фарқлиликка асосланган муносабатларнинг қарама-қаршилик/зидланишларга ўтиш зонасини аниқлашга ёрдам беради. Бундай вазиятда синонимия ҳодисаси антонимияга ўтади. Сифатий белги ва баҳонинг бир-бирига зид даражаларининг ифодаланиши кучига боғлиқ тарзда кўриб ўтилаётган тил бирликлари кучли ва кучсиз антонимик жуфтликларни ҳосил қилади”⁵⁴.

Ж.Джумабаева градуонимик қатор бирликларининг муносабати ҳақида фикр билдириб, бундай қаторларда антонимик муносабатларнинг ҳам шаклланиши мумкинлиги ҳақида тўхталиб ўтади. Унинг фикрича, “градуонимик қаторнинг ўнг ва чап томонларидан охирги аъзоси баъзан бир-бирига антоним бўлиши, баъзан эса антоним бўлмаслиги ҳам мумкин, бу даражаланаётган лексеманинг маъновий ҳамда контекстуал хусусиятларига боғлиқдир. Градуонимик қаторнинг қутбларида жойлашган лексемалар ўзаро антоним бўлса, ноль даражанинг ўнг томонидаги аъзолардан алоҳида, чап томонидаги аъзолар иштирокида алоҳида градуонимик қаторлар ҳосил қилади. Бундай қаторларга нисбатан *микрогодуонимик қаторлар* терминини қўллаш лозим. Агар ҳар иккала қутбда антонимлар бўлса, улар *макроградуонимик қаторлар* ҳисобланади»⁵⁵.

Градуал синонимияда ҳам даражаланиш кучли позицияда бўлса, чап ва ўнг томоннинг охирги аъзолари муносабатида зиддият кучайиб, антонимия юзага келади.

Бу ўринда айтиб ўтиш жоизки, қатор манбаларда градуонимияни белгилашда асосий эътибор белги даражасининг ўсиб бориши масаласига қаратилади. Бизнингча, градуонимияни бу тарзда талқин этиш уни тор тушунишдан иборатдир. Даражаланиш нафақат белги билдирувчи бирликлар, балки товуш, ҳис-туйғу, ҳатто субъектив муносабатлар ифодасида ҳам кузатилади. Бу жиҳатдан қараганда, даражаланиш тилнинг барча сатҳ бирликларига дахлдор ҳодисадир. П.П.Березницкаянинг фикрича, нафақат белги билдирувчи физик координаталар (вақт, макон), физик хусусиятлар

⁵⁴ Булгарова Б. А. Градуальная организация текстового семантического поля «смех» (на материале произведений М. А. Булгакова): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2001. – 23 с.

⁵⁵ Джумабаева Ж. Кўрсатилган тадқиқот. – 26 б.

(тезлик, куч, ранг, ҳарорат кабилар), балки субъектив тарзда қиёс орқали идрок этилувчи ҳиссиёт ва сифат белгилари ҳам даражалана олади⁵⁶.

Синонимия ва градуонимиянинг умумий, туташ жиҳатлари уларнинг лисоний унверсалия эканида ҳам кузатилади. Бу ҳодисалар барча тилларда кузатилади. Шунингдек, синонимия каби градуонимияда ҳам парадигма аъзолари “умумий белги”га эга бўлади. Аммо бу “умумий белги” синонимия ва градуонимияда ўзаро фарқланади.

Синонимияда “умумий белги” турли бирликларнинг бир денотатни ифодалаш билан белгиланса, градуонимияда асосан турли денотатларни ифодаловчи бирликларнинг ҳар бирида такрорланувчи “умумий белги” билан изоҳланади. Аммо улардаги бу умумий белги миқдоран ўсиб боровчи белги ҳисобланади. Масалан, градуонимик қатордаги парадигма аъзолари нарсасубъектнинг англатувчи бирликлардан ташкил топса, уларнинг ҳар бири муайян ҳажмга ҳам ишора қилиши нуқтаи назаридан умумий белгига эга бўлади. Аммо бу умумий белги парадигма аъзоларининг ҳар қайсисида ҳар хил даражада бўлади. Ёки градуонимик қатордаги парадигма аъзолари ранг билдирувчи бирликлардан ташкил топганда, ҳар бири умумий рангни ифодалашига кўра бирлашса-да, бироқ уларда рангларнинг кам ёки кўплик нуқтаи назаридан даражаланиши белгиси ҳам кузатилади. Масалан, *ариқ* → *сой* → *канал* → *дарё* градуонимик қаторидаги *ариқ*, *сой*, *канал*, *дарё* лексемалари умумий планда ҳажм семасига эга. Аммо ҳажм уларнинг ҳар бирида турлича намоён бўлади. Ариқнинг ҳажми сойга нисбатан, сойнинг ҳажми каналга нисбатан ва, ўз навбатида, каналнинг ҳажми дарёга нисбатан кичик. Ёки аксинча, сой ариққа нисбатан, канал сойга нисбатан, дарё каналга нисбатан ҳажман катталиқ белгисига эга. Бу фарқ уларни бир градуонимик қаторга умумлаштиради. Бироқ “умумий ҳажм” семасига эгалик белгиси турли денотатларни ифодаловчи лексемаларда такрорланиши уларни синонимик қаторга бирлаштиришга изн бермайди.

Тил бирликлари муносабатида кузатилувчи бу каби миқдор ўзгаришлари уларнинг сифат жиҳатидан ўзгаришига олиб келиши ҳам мумкин. Ш.Орифжонова бу ҳақда фикр юритар экан, миқдор ўзгаришларининг сифат ўзгаришларига ўтиши мумкинлиги, бу беҳад мураккаб жараён эканлигини қайд этади. Унинг фикрича, миқдор ўзгаришлари билан сифат ўзгаришлари орасида қатъий чегарани белгилаш диалектика нуқтаи назаридан деярли мумкин эмас. Миқдорий ўзгаришлар сифат ўзгаришларига айланиб, янги сифатлар мустақил ривожлана бошлаганидан кейингина миқдор ўзгаришларининг сифат ўзгаришларига айланиши ҳақида гапириш мумкин. Олима *дарча*, *эшик*,

⁵⁶ Березницкая П.П. Типология и структура градуальных полей в русском языке: Дисс. ... канд. филол. наук. – Краснодар, 2004. // <http://www.dissercat.com/content/tipologiya-i-struktura-gradualnykh-polei-v-russkom-yazyke>

дарвоза, қопқа градуонимик қаторида *дарча* ва *қопқа* сўзларининг; *гулоби, пушти, қизил, ол, қирмизи* градуонимик қаторида эса *пушти* ва *ол* сўзларининг синонимик муносабатга кириша олмаслиги, бунда миқдор ўзгаришлари сифат ўзгаришига олиб келганлигини асослаб беради⁵⁷.

Хуллас, синонимия ва градуонимия бир-биридан фарқланувчи, шу билан бирга, ўзаро алоқа-боғланишда бўлган лисоний ҳодисалардир. Синонимияни фарқлашда асосий эътибор, гарчи нозик маъно қирралари билан ажралиб турсада, бир умумий тушунча асосида бирлашувчи тил бирликлари муносабатига қаратилса; градуонимик қаторларни белгилашда кўпинча турли тушунчаларни англатувчи тил бирликларининг миқдорий фарқланишдаги умумий белгисига асосланилади. Баъзан бир тушунча доирасида бирлашувчи синонимик қаторларда ҳам градуонимик муносабатнинг кузатилиши бу икки ҳодисанинг ёндош ҳодисалар эканлигини, уларнинг ўзаро зич боғланишини асослайди.

⁵⁷ Орифжонова Ш. Кўрсатилган тадқиқот. – 49-50 б.